

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20625196>

SURXONDARYO VILOYATIDA TRANSPORT TARMOQLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Yangiboyev Ilhom Bahodir o'g'li

Termiz Davlat Pedagogika Instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlarni
o'qitish metodikasi (tarix) yo'nalishi magistranti

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida temir yo'l transportining shakllanishi va rivojlanishi, hamda hududiy joylashishi shuningdek ushbu transport tarmog'ning mustaqillik yillarida rivojlanishi kabi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *tarixiy-siyosiy omil, yagona transport tizimi, temir yo'l liniyalari, temir yo'l zichligi, yo'lovchi va yuk tashush aylanmasi.*

FORMATION AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT NETWORKS IN SURKHANDARYA REGION

ANNOTATION

This article covers the formation and development of railway transport in the Surkhandarya region, its territorial location, and the development of this transport network during the years of independence.

Key words: *historical and political factor, unified transport system, railway lines, railway density, passenger and freight traffic.*

KIRISH

O'zbekistonning strategik va geosiyosiy jihatdan muhim hududi hisoblangan Surxondaryo viloyatida temir yo'l transportining shakllanishi va rivojlanishi boy tarixiy-siyosiy jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. XX asr boshlarida Chor Rossiyasining harbiy va iqtisodiy manfaatlari doirasida boshlangan ilk temir yo'l qurilishlari keyinchalik sobiq Sho'ro davrida hududiy infratuzilmani kengaytirishga xizmat qildi. Biroq, sohaning chinakam milliy manfaatlarga mos ravishda tubdan yangilanishi va xalqaro miqyosga chiqishi faqat mustaqillik yillariga kelibgina ta'minlandi.

Mazkur maqolada Surxon vohasi temir yo'l tizimining Chor Rossiyasi davridan boshlab, bugungi kungi zamonaviy modernizatsiya jarayonlarigacha bo'lgan bosqichlari xronologik tartibda tahlil qilinadi. Shuningdek, hududda amalga oshirilgan yirik xalqaro loyihalar, liniyalarni elektrlashtirish va jahon moliya institutlari bilan hamkorlik investitsiyalarining mamlakat iqtisodiyoti

Mamlakatimizning janubiy mintaqasi Surxondaryo viloyatida temir yo'l transportining rivojlanishi tarixiy-siyosiy omillar asosida vujudga kelgan. Mintaqada dastlabki temir yo'llarning qo'rilishi Chor Rossiyasining

mustamlakachilik siyosati negizida amalga oshirilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra Chor Rossiya hukumatining o'lkada o'z manfaatlarini mustahkamlash borasida Krasnovodsk-Chorjo'y-Buxoro yo'nalishidagi temiryo'lni janub tomon Qarshi-Termiz yo'nalishida davom ettirish orqali o'lkaning tabiiy xom ashyo boyliklaridan foydalanish hamda siyosiy-harbiy mavqeini mustahkamlashga qaratilgan.

1914-yil boshida muhandislar Surxon vohasida temir yo'l qurish bo'yicha tegishli tayyorgarlikni boshlab yubordilar. Buxoro–Termiz temir yo'l qurilishida nafaqat Rossiya, balki chet davlatlar, xususan Italiya va Avstriyadan kelgan mutaxassislar ham ishtirok etishdi. Qurilishning aksariyat ishchilari mahalliy aholi vakillaridan iborat edi. 1915-yilning iyun oyida birinchi tunnel qurib bitkazildi. 1916-yil 16-iyungacha kelib, 573 verst bo'lgan Kogon-Samsonovo-Termiz temir yo'l tushirish va ortish ishlarni yo'lga qo'yish, yuklarni xavfsizligini ta'minlash yo'nalishi ishga tushirildi. Temir yo'l ish hajmini kengaytirish hamda yuklarni maqsadida 1916-yil Termiz temir yo'l bekati

qurildi².

1917-yilda Rossiyada amalga oshirilgan Oktyabr to'ntarishi natijasida Chor Rossiyasi tuzumining ag'darilishi, hokimiyat tepasiga kelgan sho'ro hukumati 1918-yilda o'rta Osiyo-Toshkent temir yo'lini, 1919-yilda Kalif-Termiz temir yo'li hamda Amudaryo daryo floti ustidan o'z nazoratini o'rnatadi. O'lkada temir yo'llarning qurilishi sobiq Sho'ro tuzumi davrida ham davom ettirildi.

1925-yilda viloyatning ma'muriy markazi Termiz shahridan Termiz-Jarqo'rg'on – Surxon yo'nalishida temir yo'l liniyasi qurib ishga tushiriladi. Ushbu yilda Termiz stantsiyasidan Amudaryo daryo portiga temir yo'li quriladi. 1929-1932-yillarda uzunligi 248 km bo'lgan Termiz –Dushanbe temir yo'li qurilib, o'zbekiston temir yo'lga birlashtiriladi. SHuningdek, 1930-yillarda o'lkada Termiz-Kelif, Sho'rchi-Denov, Termiz- Regar yo'nalishidagi temir yo'llar qayta ta'mirlandi.

Ikkinchi jahon urushidan keyin temir yo'l transporti o'lka iqtisodiyotini tiklash, xalq xo'jaligi yuklarini tashishga xizmat qildi.

O'tgan asrning 50-60 yillarda yangi yerlarning qishloq xo'jaligi maqsadlarida o'zlashtirilishi, yangi konlarning ishga tushirilishi negizida qishloq xo'jaligi mahsulotlari va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sishi hisobiga temir yo'l transportida xalq –xo'jaligi yuklarini tashish hajmi ancha oshirildi.

1974-yilda qo'shni Tojikiston Respublikasining janubiy viloyatlari bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilash maqsadida uzunligi 54 km bo'lgan Amu-Zang temir yo'li va Termiz –Yovon temir yo'li tarmog'i qurib bitkaziladi.

1982-yilda Amudaryo daryosi orqali Afg'onistonga o'tadigan Termiz – Xayraton temir yo'l va avtomobil yo'li ko'prigi qurib ishga tushirildi. Bu esa qo'shni Afg'oniston davlati bilan iqtisodiy-savdo aloqalarni yaxshilashga imkoniyat yaratdi.

Mustaqillik yillarida respublikamiz viloyat markazlari va yirik shaharlarida yo'lovchilar va yuk tashishga xizmat qiladigan zamonaviy vokzallar qurib ishga tushirildi. Surxondaryo viloyatining ma'muriy markazi Termiz shahrida 2002 yilda shaharning 2500-yillik yubileyi arafasida barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy vokzal qurib ishga tushirildi.

Ayniqsa arzon qulay dengiz yo'llariga chiqish maqsadida qo'shni Afg'oniston davlati bilan temiryol qurilishini amalga oshirish ishlari olib borildi. Natijada 2010 yilning noyabr oyida "Afg'onistonda Xayraton-Mozori-Sharif" temir yo'l magistralini qurish ishlari nihoyasiga yetkazildi. Ushbu loyiha doirasida yangi temir yo'l liniyasi qurilib, Xayraton temir yo'l bekati, Noibobod bekatida raz'ezdlar va yangi temir yo'l yuk hovlisi qurib ishga tushirildi. Temiryolning umumiy uzunligi 106 km ni, shundan asosiy yo'llar 75 km ni tashkil qiladi.

Mustaqillik yillarida respublikamizning turli mintaqalarida joylashgan temiryol liniyalarini zamonaviy asosda qayta modernizatsiya qilish ishlari davom ettirildi. O'zbekiston Respublikasi Osiyo taraqqiyot banki bilan 1998 yildan "O'zbekiston temir yo'llari" orqali hamkorlik qilib kelmoqda. Mazkur hamkorlik natijasida "Pop-Namangan-Andijon" temiryol uchastkasini elektrlashtirish" loyihasi amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Xitoy Eksimbanki bilan respublikamiz 2010 yildan buyon "Elektorovozlarni xarid qilish" loyihasi doirasida hamkorlik qilib kelmoqda. Hozirgi kunga kelib Xitoy Eksimbanki bilan hamkorlikda "Toshkent shahrida yer usti xalqa metropolitenini qurish" va "Sharq'un ko'mir "aktsionerlik jamiyatini modernizatsiya qilish" loyihalari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari mamlakatimiz temiryol transportini jadal sur'atda rivojlantirish maqsadida Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki (Jahon banki) bilan hamkorlikda loyihalarni amalga oshirmoqda. Ushbu hamkorlik bo'yicha "Elektrlashtirilgan Angren-Pop temir yo'lining qurilishi hamda Pop-Quqon-Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish" loyihasi amalga oshirilmoqda.

Respublikamizda temir yo'llarni modernizatsiya qilish ishlari davom ettirilib, 2015-2021 yillarda sohani rivojlantirishla keng ko'lamli ishlar olib borildi. Ko'pgina shaharlarni bog'lovchi temir yo'llar elektrlashtirilib, yo'lovchi poezdlar harakatini tashkil etish ishlari olib borildi. Jumladan: 2015yilda Samarqand – Qarshi, 2016 yilda Samarqand-Buxoro yo'lini elektrlashtirish hamda yuqori tezlikda harakatlanuvchi yo'lovchi poezdlar harakatini tashkil etish loyihasi yakunlandi va foydalanishga topshirildi.

2017yilda 325 kmli Qarshi –Termiz yoʻli elektrlashtirilib, foydalanishga topshirildi.

2018-yilda 357,3 kmli Buxoro Miskin hamda 33,8 kmli Urganch-Xiva yangi temir yoʻllari qurilib foydalanishga topshirildi. SHuningdek, Qarshi-Kitob yoʻnalishidagi 124 km temir yoʻllar elektrlashtirildi. Qandim gazni qayta ishlash (GQZ) va Sherobod sement zavodlariga shahobcha temir yoʻllar qurildi.

2019-2020 yillarda Toshkent shaxrida aylanma yoʻl usti metropoliten liniyasining 1 bosqich va Yunusobod metropoliten yer osti liniyasi qurilish ishlari olib borildi hamda Toshkent metallurgiya zavodi hududiga shoxobcha yoʻli qurilish ishlari boshlandi.

2019 - 2020 yillar davomida Pop-Namangan-Andijan temir yoʻl qismini elektrlashtirish va Andijon-Savay-Xonobod temir yoʻl qismini modernizatsiya qilish ishlari bajarildi. 2020 yilda Toshkent shaxrida Sirgʻali aylanma yul usti metropoliten liniyasi qurilish ishlari boshlanib, 2021 yilda nihoyasiga yetkazildi.

Bugungi kunga kelib “oʻzbekiston temir yoʻllar” aksionerlik jamiyati tizimidagi magistral yoʻllar zamonaviy aloqa vositalari bilan taʼminlangan.

Xulosa qilib aytganda oʻzbekiston Respublikasida soʻnggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar negizida temir yoʻl transportida ham chuqur tarkibiy oʻzgarishlar yuz bermoqda, xususan mamlakatimiz hududida halqaro temir yoʻl yoʻlaklarni shakllantirish va rivojlantirish hamda milliy transport kommunikatsiyalariga xalqaro transport oqimlarini jalb qilish, mamlakat ichidagi transport qatnovini yaxshilash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Солиев А.ва бошқ.минтақавий иқтисодиёт.–Т., 2003.
2. Солиев А. Ўзбекистон географияси.Т.: Университет, 2014, 404 б.
3. Солиев А.,Назаров М.,Қурбонов Ш. Ўзбекистон худудлари ижтимоий – иқтисодий ривожланиши . –Т.: “Мумтоз сўз”, 2010.

4. Солиев А.Худудий мажмуаларнинг назарий асослари. (Ўқув қўлланма) Т.,2007, 90 б.
5. О‘zbekiston hududlarining yillik statistika to‘plami.O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi.Т:.,2019,11-14б.